

Хоменко Ю.І.

*Студентка II курсу магістратури
Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2344-3281>*

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ОСОБИ НА ПОРУКИ

**JEL Classification: K42
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті досліджується порядок та особливості звільнення від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки трудовому колективу відповідно до ст. 47 Кримінального кодексу України. Розглянуто правову природу цього механізму як одного із засобів кримінально-правового реагування, спрямованого на ресоціалізацію правопорушників, які вчинили проступки або нетяжкі неумисні злочини. Аналізується судова практика застосування цієї норми, що виявляє низку проблем, зокрема відсутність чітких законодавчих вимог до форми та змісту клопотання трудового колективу, а також недостатню регламентацію відповідальності колективу за подальшу поведінку особи, звільненої від кримінальної відповідальності.

Автор наголошує на важливості законодавчого врегулювання змісту клопотання трудового колективу, включаючи конкретизацію взаємних зобов'язань колективу та особи, механізмів виховного впливу та контролю за їх реалізацією. Окрему увагу приділено питанню кола суб'єктів, які мають право брати особу на поруки, що потребує уточнення та можливого розширення.

На основі аналізу судових рішень зроблено висновки про необхідність внесення змін до Кримінального кодексу України, зокрема доповнення ст. 47 нормами щодо структури та вимог до клопотання трудового колективу, механізмів контролю за виконанням зобов'язань та наслідків порушення умов поруки. Запропоновано конкретні положення, які можуть стати основою для вдосконалення нормативного регулювання.

Ключові слова: кримінальне процесуальне право, nereабілітуюча підстава, звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання, посткримінальна поведінка

Annotation. The article examines the procedure and peculiarities of exemption from criminal liability with the transfer of a person to the labor collective under Article 47 of the Criminal Code of Ukraine. The author examines the legal nature of this mechanism as one of the means of criminal law response aimed at re-socialization of offenders who have committed misdemeanors or minor unintentional crimes. The author analyzes the judicial practice of application of this provision and reveals a number of problems, in particular, the lack of clear legal requirements to the form and content of the labor collective's petition, as well as insufficient regulation of the collective's liability for further behavior of a person released from criminal liability.

The author emphasizes the importance of legislative regulation of the content of the labor collective's petition, including specification of mutual obligations of the collective and the individual, mechanisms of educational influence and control over their implementation.

Particular attention is paid to the issue of the range of entities entitled to take a person on bail, which requires clarification and possible expansion.

Based on the analysis of court decisions, the author concludes that it is necessary to amend the Criminal Code of Ukraine, in particular, to supplement Article 47 with provisions on the structure and requirements for the petition of the labor collective, mechanisms for monitoring the fulfillment of obligations and the consequences of breach of the terms of the suretyship. The author proposes specific provisions which may serve as a basis for improvement of the regulatory framework.

Key words: criminal procedural law, non-rehabilitating grounds, exemption from criminal liability, petition, post-criminal behavior.

Вступ

Звільнення від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки трудовому колективу є одним із механізмів кримінально-правового реагування, спрямованим на ресоціалізацію правопорушників, які проступки або нетяжкі неумисні злочини. Однак аналіз законодавства та судової практики демонструє існування низки проблем, що перешкоджають ефективному застосуванню норми, передбаченої ст. 47 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

Однією з ключових проблем є відсутність чітких законодавчих вимог до форми та змісту клопотання трудового колективу про взяття особи на поруки. Це призводить до неоднозначності судової практики. Крім того, вимагає додаткового нормативного врегулювання питання відповідальності трудового колективу за подальшу поведінку особи, звільненої від кримінальної відповідальності. Наявність лише загальних зобов'язань щодо виховного впливу без конкретизації методів та механізмів їх реалізації ускладнює контроль за виконанням цих зобов'язань.

Ще одним дискусійним аспектом є суб'єкти, які можуть брати особу на поруки. Відповідно до кримінального законодавства, таке право належить трудовим колективам підприємств, установ чи організацій. Проте у даній статті вважаємо за необхідне визначити, чи має бути розширений список суб'єктів взяття на поруки.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю удосконалення правового регулювання порядку передачі особи на поруки, забезпечення єдності судової практики та запровадження більш чітких критеріїв оцінки як самого клопотання, так і зобов'язань трудового колективу. Вирішення цих питань сприятиме підвищенню ефективності механізму звільнення від кримінальної відповідальності, що, у свою чергу, сприятиме як захисту інтересів держави і суспільства, так і ресоціалізації осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Проблематика звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України неодноразово досліджувалась українськими вченими. Відтак, Ю.В. Баулін, М.І Мельник, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, П.В. Хряпінський присвятили свої роботи саме цій тематиці.

У нашій статті ми виконаємо наступні завдання: дослідити правову природу інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки, зокрема визначити його місце в системі заходів кримінально-правового реагування; проаналізувати законодавчі умови застосування ст. 47 КК України, визначити їх значення та взаємозв'язок у процесі прийняття судового рішення; оцінити судову практику щодо застосування цього інституту; виявити проблеми правового регулювання та практичного застосування інституту поруки, зокрема відсутність чітких вимог до змісту клопотання трудового колективу та механізму контролю за виконанням зобов'язань; розглянути питання щодо визначення суб'єктного складу осіб, які мають право на взяття особи на поруки; розробити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, зокрема доповнення ст. 47 КК України нормами щодо змісту та вимог до клопотання трудового колективу.

Мета статті. Метою дослідження є аналіз правових підстав та практичних аспектів застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на

поруки трудовому колективу відповідно до ст. 47 КК України, виявлення проблем його реалізації та розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання цього механізму.

Результати

Наступним видом звільнення від кримінальної відповідальності, є звільнення від відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки. Кримінальний кодекс України у статті 47 виділяє, як загальні, так і спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до вимог даної статті. Відтак, загальними умовами є: вчинення особою вперше кримінального проступку або нетяжкого неумисного злочину, крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та наявність щирого каяття. Спеціальною умовою є наявність відповідного клопотання колективу підприємства, установи чи організації про взяття особи на поруки та виправдання нею довіри колективу [1].

Як ми вже зазначили, процесуальною умовою застосування ст. 47 є наявність клопотання колективу підприємства, установи або організації про передачу особи на поруки.

Поняття клопотання колективу включає три аспекти: 1) це викладене в письмовій формі мотивоване прохання загальних зборів колективу за місцем роботи або навчання винного звільнити цю особу від кримінальної відповідальності; 2) це одночасно поручительство колективу, яким він запевняє державу, що ця особа не допустить надалі суспільно небезпечної поведінки; 3) це зобов'язання проводити із зазначеною особою відповідну виховну роботу.

Форма власності підприємства, установи або організації, колектив яких заявляє клопотання, значення не має. Неприпустимим є формальний підхід до прийняття колективом рішення про передачу йому на поруки особи, яка вчинила злочин. Заявляючи таке клопотання, колектив та відповідні особи, які його підписують (керівник, власник або його уповноважений), стають в певній мірі відповідальними перед державою і суспільством за подальшу поведінку взятої на поруки особи.

Як ми вже зазначали, обов'язковими умовами звільнення від кримінальної відповідальності є: особа вчинила проступку або нетяжкого неумисного злочину вперше; особа, яка вчинила злочин, щиро покаялася; колектив підприємства, установи чи організації звернувся з клопотанням про передачу йому на поруки такої особи; особа, яка вчинила злочин, не заперечує проти закриття кримінальної справи за даною нереабілітуючою підставою.

Проілюструвати важливість наявності всіх цих умов необхідно судовою практикою. Важливість наявності щирого каяття демонструє ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми, відповідно до якої суд відмовив у задоволенні клопотання захисника про звільнення його підзахисного від кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що останній визнав вину у вчиненому, але щирого каяття, яке б свідчило про те, що він відверто жалкує про вчинене, негативно оцінює кримінальне правопорушення, бажає виправити ситуацію, яка склалася, не виявив. В даному випадку, щире каяття є умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки трудового колективу [2].

Чимало питань виникає і з приводу подання трудовим колективом клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Як ми уже зазначали, кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство не встановлює конкретних вимог до форми та змісту такого клопотання, відповідно в законодавстві існує прогалина, що не дає змогу судам зробити практику застосування звільнення від кримінальної відповідальності з цих підстав більш однорідною. Звертаючись до судової практики, бачимо, що до прикладу Комунарський районний суд міста Запоріжжя відмовив у звільненні особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 47 КК України і мотивував своє рішення тим, що: клопотання трудового колективу мало формальний характер; у ньому не було визначено взаємних зобов'язань колективу та обвинуваченого протягом строку дії поруки, в ньому

не зазначено, які конкретно заходи виховного характеру та яким чином вони будуть до обвинуваченого застосовані; чи зобов'язується обвинувачений своєю законослухняною поведінкою та сумлінною працею виправдати довіру колективу, не ухилятися від заходів виховного характеру та не порушувати громадський порядок [3].

Ленінський суд м. Полтави також у своїй ухвалі звернув увагу на необхідність належного оформлення клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Суд зазначає, що клопотання про передачу особи на поруки - це письмове звернення колективу, прийняте на його загальних зборах з мотивованим проханням звільнити певну особу - члена колективу від кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин та визначення взаємних зобов'язань колективу і цієї особи протягом строку поруки. Колектив організації - це об'єднання всіх членів організації, які здійснюють спільну діяльність в цій організації.

Суд визнав за необхідне дотримання у клопотанні такого змісту: прохання колективу про звільнення особи від кримінальної відповідальності; поручительство колективу про те, що в подальшому ця особа не вчинить суспільно-небезпечних діянь; обов'язок проводити з особою потрібну виховну роботу та яку саме. Крім того, у клопотанні колективу зазначається представник колективу, який бере на себе зобов'язання проводити виховну роботу з особою, яка звільняється від кримінальної відповідальності, та яку саме, порядок її проведення; вимоги до особи на протязі одного року з дня передачі її на поруки виправдати довіру колективу, не ухилятися від заходів виховного характеру та не порушувати громадський порядок. Крім того, роз'яснення особі про те, що якщо протягом року з дня передачі особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації вона не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, загальні збори відповідного колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взятю ними на поруки особу.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у самому клопотанні та протоколі загальних зборів колективу відсутні вище зазначені необхідні дані, зокрема, відсутні дані про те, які саме обов'язки бере на себе колектив по здійсненню заходів виховного характеру, на яку особу буде покладена відповідальність за їх здійсненням та контролем, відсутні відомості про те, що обвинувачена погодилася на ці заходи, а також, що їй та колективу роз'яснені наслідки порушення умов передачі на поруки. Крім того, у клопотанні трудового колективу ФОП не зазначено, які конкретно заходи виховного характеру вони можуть застосувати до обвинуваченого, яким чином колектив це буде здійснювати. Отже, на думку суду, у вище зазначеному клопотанні відсутнє належне обов'язкове визначення взаємних зобов'язань колективу і обвинуваченої протягом строку поруки [4].

Тому, проаналізувавши судову практику, вважаємо за доцільне пропонувати внести зміни до кримінального законодавства та доповнити ст. 47 КК України частиною третьою, у якій визначити зміст клопотання трудового колективу про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Зміст такого клопотання може бути наступним:

Реквізити документа:

Назва підприємства, установи чи організації,

Дата та місце складення,

Посилання на статтю 47 КК України,

Адресат (назва суду, що розглядає справу).

Основна частина:

Вступ:

Вказати, що загальні збори трудового колективу [назва організації] ухвалили рішення про порушення клопотання щодо звільнення [ПІБ особи] від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 47 КК України.

Опис особи та її характеристика:

Посада, стаж роботи в колективі, професійні якості, ставлення до роботи, взаємодія з колективом.

Чи визнає особа вину, чи щиро кається.

Прохання про звільнення від кримінальної відповідальності:

Вказати, що колектив готовий взяти на поруки [ПІБ особи] та несе відповідальність за її поведінку протягом одного року.

Взаємні зобов'язання:

Колектив бере на себе обов'язок здійснювати виховну роботу з особою.

[ПІБ особи] зобов'язується дотримуватися закону, не ухилятися від заходів виховного впливу, сумлінно працювати та виправдати довіру колективу.

Конкретні заходи виховного характеру:

Закріплення за особою наставника/куратора (зазначити ПІБ та посаду).

Проведення індивідуальних бесід, залучення до корпоративних заходів, участь у суспільно-корисних ініціативах тощо.

Наслідки невиконання поруки:

Роз'яснити особі, що в разі невиправдання довіри колектив може прийняти рішення про відкликання поруки, що стане підставою для її притягнення до кримінальної відповідальності.

Заключна частина:

Підписи членів трудового колективу (не менше половини його складу).

Додатки:

Протокол загальних зборів колективу,

Характеристика на особу,

Документи, що підтверджують трудові відносини особи з колективом.

Цікавим є питання і про те, хто може брати особу на поруки. Стаття 47 КК України достатньо чітко визначає, що особу на поруки може взяти трудовий колектив підприємства, установи чи організації. Проте, нам варто звернути увагу на Постанову ККС ВС, де Суд наголосив на тому, що особу на поруки може взяти і ОСББ. Своє рішення Верховний суд мотивував наступним чином: «З положень ст. 21 Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття «трудоий договір» та ч. 5 ст. 4 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», якою передбачено, що господарче забезпечення діяльності об'єднання може здійснюватися власними силами об'єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб'єктів господарювання, впливає можливість укладення трудових договорів між працівниками й ОСББ. Отже, твердження прокурора про те, що співвласники багатоквартирного будинку чи їх представники не мають правових підстав на укладення відповідних трудових договорів, є безпідставними. Водночас зазначене ОСББ є заснованим згідно з положеннями Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та має статус юридичної особи. Відповідно до наказу, чоловіка було прийнято на роботу до ОСББ на посаду робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинку, тобто він є членом трудового колективу» [5].

Висновки

Проаналізувавши наукову доктрину та судову практику, вважаємо, що порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи від кримінальної відповідальності, потребує доопрацювання. Зокрема, на законодавчому рівні необхідно встановити вимоги до клопотання трудового колективу про передачу особи їм на поруки, приклад орієнтовного викладу вимог клопотання подано в статті. Крім цього, важливо врегулювати питання щодо критеріїв, за якими суд оцінює спроможність трудового колективу забезпечити належну поведінку особи, а також визначити механізм контролю за виконанням зобов'язань, взятих на себе колективом. Такі зміни

сприятимуть підвищенню ефективності правозастосування, забезпеченню справедливості та уникненню зловживань цією нормою.

Перспективні напрямки подальших досліджень: розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки трудовому колективу відкриває широкі можливості для подальших наукових досліджень. З огляду на виявлені проблеми та неврегульовані аспекти, перспективними напрямками наукових розвідок можуть бути такі:

Розширення кола суб'єктів, які можуть брати особу на поруки: Дослідження можливості розширення переліку суб'єктів, які можуть звертатися з клопотанням про взяття особи на поруки; аналіз зарубіжного досвіду у сфері застосування аналогічних механізмів та адаптація найкращих практик до українського законодавства;

Чітке законодавче врегулювання вимог до клопотання про передачу на поруки: розробка стандартної форми клопотання, що містила б конкретні вимоги щодо змісту та обов'язків сторін; визначення юридичних наслідків подання неправильно оформленого або формального клопотання;

Удосконалення механізму контролю за виконанням поруки: запровадження механізмів періодичного моніторингу поведінки особи, переданої на поруки; визначення відповідальних осіб чи органів, які здійснюватимуть контроль за виконанням зобов'язань трудового колективу;

Роль трудового колективу у процесі ресоціалізації правопорушника: дослідження ефективності впливу трудового колективу на поведінку особи після звільнення від кримінальної відповідальності; визначення оптимальних методів виховної роботи, що сприятимуть реальній соціальній адаптації правопорушника.

Соціально-психологічні аспекти впливу поруки на правопорушника: дослідження впливу підтримки колективу на формування законослухняної поведінки особи; оцінка психологічного стану правопорушників, яких передають на поруки, та факторів, що сприяють їхній успішній ресоціалізації.

Таким чином, подальші дослідження можуть бути спрямовані як на вдосконалення нормативно-правового регулювання інституту звільнення від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки, так і на вивчення його практичного застосування та ефективності. Вирішення цих питань сприятиме не лише підвищенню правової визначеності, але й забезпеченню справедливості кримінально-правового реагування.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n198>. – Дата звернення: 16.03.2025.
2. Єдиний державний реєстр судових рішень. Ухвала Ковпаківського районного суду міста Суми від 16.09.2024 (справа № 592/13219/23). Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121694416> (дата звернення: 16.03.2025)
3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Ухвала Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 13.02.2025 (справа № 333/1759/23). Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125233724> (дата звернення: 16.03.2025)
4. Єдиний державний реєстр судових рішень. Ухвала Ленінського районного суду міста Полтави від 04.03.2024 (справа № 553/994/23). Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/117459476> (дата звернення: 16.03.2025)
5. ККС ВС: особу можна звільнити від кримінальної відповідальності, якщо її взяло на поруки ОСББ [Електронний ресурс] // PRAVO.UA. – 2024. – Режим доступу: <https://pravo.ua/kks-vs-osobu-mozhna-zvilnyty-vid-kryminalnoi-vidpovidalnosti-iakshcho-ii-vzialo-na-poruky-osbb/>